

UO'T:626; 631.674

**BUXORO VILOYATI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIK EKINLARINI
TUPROQ OSTIDAN SUG'ORISH (TOS) TEXNOLOGIYASI**

Rajabov Yarash Jabborovich

“Qishloq xo'jaligi va chorvachilik texnika-texnologiyalari”

kafedrası v.b. dotsenti, t.f.f.d.,

Jo'rayev Oybek Otabek o'g'li magistranti

Yusupova Oynura Mehriddin qizi talaba

Bobirova Madina Bobir qizi - magistrant

“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish
instituti

Annotatsiya: Maqolada ekin yerlarning tuproq ostidan sug'orib suv tejamkorligiga erishish borasida olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishlari, qo'llaniladigan texnika va texnologiyalar, yangi qurilma, uni qo'llashda olinadigan ijobiy natijalar, shuningdek bu muammo echimini topish borasida ilmiy tadqiqot ishlari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Tuproq ostidan sug'orish, qumli tuproq, sho'rlangan tuproq, gravitatsion kapilyar, sorbsiyali, kondensatsion, gidrostatik bosim.

Respublikamizda paxta ekinlarni tuproq ostidan ildiz tizimini namlab sug'orish texnologiyasining deyarli yo'qligi va tadqiqot maqsadidan kelib-chiqib, TOS texnologiyasi konstruktiv sxemasi ishlab chiqildi (1-rasm). Bunda er usti yoki er osti suvlarini nasos yordamida so'rib hovuzga quyiladi, ma'lum vaqtdan keyin tindirilib filtirlardan o'tkazib nasos yordamida so'rib olinib o'g'it aralashtirgich yordamida mineral o'g'itlar aralashtiriladi va suv bosimi 0,5...1,5 metr suv ustini ostida asosiy polietilen quvurga yuboriladi undan ingichka quvurlarga va undan TOSE ga beriladi. TOSE dan soatiga o'rtacha 2-2,5 l suv sizib chiqadi.[1,2,3].

TOS sug'orish tizimi va uning tarkibiy qismlari. TOS tizimi mohiyatiga

ko'ra, tarkibiga suv saqlovchi, organic o'g'it qo'shuvchi, suv tozalovchi, suv etkazib beruvchi, suv taqsimlovchi va namlab sug'oruvchi qismlarni o'z ichiga oladi. Tizimning qismlari joylashgan o'rni, ishlatadigan suvi sifatiga ko'ra, tizim tarkibiga kiruvchi elementlar turi va soni har xil bo'lishi mumkin. Tizimning suv saqlovchi qismi - hovuz, tindirgich yoki sisternalardan, suv tozalovchi qismi - qumli, diskli yoki turli filtrlardan, suv etkazib beruvchi qismi - nasos qurilmalari, bosh va tarqatuvchi quvurlardan, suv rostlovchi qismi - turli rostlagichlar, ilashmalar va jo'mraklardan, sug'oruvchi qismi – aylana shaklidagi namlatgichdan tashkil topgan.

Bundan tashqari, TOS tizimlari tarkibiga organic o'g'itlovchi moslamalar hamda avtomatik boshqaruv uskunalari ham kiritilishi mumkin. O'g'itlovchi moslamalar - o'g'it eritmalarini tayyorlash va suvga qo'shish qurilmalaridan, avtomatik boshqaruv uskunalaridan tashkil topgan. TOS tizimi quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi:

- suv manbai (tindirgich, hovuz);
- nasos qurilmasi;
- o'g'it eritmalarini tayyorlash va suvga qo'shish moslamasi;
- suvni filtrlash uskunasini;
- magistral quvur;
- tarqatuvchi quvurlar;
- tizim qismlarini o'zaro ulovchi moslamalar;
- bosim rostlagichlar;
- TOSE namlatgich;
- nazorat-o'lchash uskunalari.

TOS tizimi zamonaviy sug'orish tizimi hisoblanib odatdagi an'anaviy elementlar bilan bir qatorda suv sarfini hisobga oluvchi suv o'lchagichlar, tuproq namligini nazorat qiluvchi datchiklar va tizimni avtomatik ravishda boshqaruvchi kompyuter vositalaridan foydalanish imkoniyati ham mavjud va tuproq ostidan namlatib berish orqali sug'oriladi bunda suvning tozaligi sug'orish ishchi

qisimlarining uzoq vaqt xizmat qilishini ta'minlaydi. Shu sabab suvni tozalash filtrlarini to'g'ri tanlab bilish zarur. Sug'oriladigan paxta ekinzorlari uchun ajratiladigan maydon tekis bo'lishi va uni nishabi 4-5 % dan oshmasligi lozim. Bu maydonlarning hammasi shamoldan himoyalangan bo'lishi lozim.

Quyida Buxoro-10 paxta navini tuproq ostidan sug'orishni sxemasi keltirilgan

1-rasm Buxoro-10 paxta ekinini TOS tizimi sxemasi.

2-rasm Buxoro-10 paxta ekinini TOS tizimida ekilgan jarayon

Ushbu sug'orish sxemasi ariq, filtr, nasos 1, suv qudug'i, hovuz, nasos 2, mineral o'g'itlarni aralashtiradigan aralashtirgich, jo'mrak, suv taqsimlovchi va sug'oruvchi politelen quvurlar, suv beruvchi elementlardan tashkil topgan.

Katta ishlab chiqarish bog'larini tashkil qilishdan avval ularni

loyihalashtirish lozim. Unda ularni har bir bo'laklarini joylashishi, ularda nav va payvandtag turi, qatorlarni yo'nalishi, kvartallar orasidagi masofa, shamolni to'sish inshootlari, joylashish yo'nalish, drenaj sistemasni joylashishi, yo'llarni, saralash va yarim qadoqlash, sovutgichlar, mevani qayta ishlaydigan korxonalarni, o'g'it saqlaydigan, yashik saqlaydigan omborlarni joylashishi va hokazo ko'rsatiladi.

Bog'ni tashkil qilishni texnik loyihasini ishlab chiqish, bog'dorchilikni, ayniqsa intensiv bog'ni tashkil qilishni, kamchiliklardan holi bo'lishiga va ishchi kuchdan hamda mexanizmlardan ratsional foydalanishga imkon beradi.

TOS qurilmasini o'rnatish sxemasi, uning ishlash texnologik jarayoni va texnik tavsifi. TOS texnologiyasini qo'llashda nasos uskunalari va yig'iladigan quvurlarni tanlash mahalliy sharoitga muvofiq individual ravishda amalga oshiriladi va nasos stansiyasini tanlash, yig'iladigan quvur liniyasining uzunligi va diametrlari gidravlik hisob-kitoblar orqali sug'orish manbasining uzoqligi, sug'orish maydoni o'lchamlarini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Ekin maydoni hududini sug'orish davrida to'liq ta'minlashda sug'orish modulining quvur liniyasining uzunligi va diametri, shuningdek o'simliklari turiga, oqim tezligiga va sug'orish halqasidagi bosimga qarab tanlash zarur. Ekinlarni TOSning sug'orish moduli uchun ekspluatatsiya qo'llanmasi ekin turi ychun tayorlangan va texnologik kartaga kiritilgan.

Sug'orish modulining texnik xususiyatlari.

No	Ko'rsatkichlar	Qiymatlar
1.	Nomi	Takomillashgan TOS texnologiyasi
2.	Sug'orish usuli	Tuproq ostidan
3.	Suv olish	yer ust yoki yer osti suv manbalari
4.	Suv sarfi, l/ s bitta moduldan bitta namlatgichdan	6,72 0,42
5.	Quvurdagi suv bosimi, MPa modul boshida kamida Namlatgichda	0,2 0,05-0,01

6.	Sug'oriladigan maydon, ga bir modulda	6
7.	Quvurlarning joylashish masofasi, m Quvurlar orasidagi masofa, m quvurning uzunligi, m	0,9-1,8 50-100
8.	O'rtacha sug'orish muddati, soat	0,5 - 1,5
9.	quvurda o'rnatilgan namlatgichlar,	2- 4
10.	Xizmat ko'rsatuvchi xodimlar soni, odamlar	1 1

Tuproq ostidan sug'orish texnologiyasini texnik ekinlar uchun tavsiya etiladigan o'lchamlari quyidagicha asosiy quvurga ulangan \emptyset 0.032 m ingichka quvurlar orasidagi masofa 0,9 m, ingichka quvurga ulanadigan shleflar orasidagi masofa 2 m, shlefning ingichka quvurga ulangan qismi 0.3 m, namlatgichlar oralig'idagi masofa 0.5 m ni tashkil etadi.

TOS texnologiyasi o'rnatilish sxemasi, sug'orish tizimida quvurlar, traynik, mufta, shleyf, barchasi politelin materialdan tayyorlangan. Politelin quvurlar xizmat ko'rsatish muddati 5-6 yilni tashkil etadi.

TOSE ni tuproq ichida o'rnatilishi hisobiga quyosh nuri tik tushmaydi shuni hisobga uzoq vaqt xizmat qiladi. Buxoro-10 navli paxta ekilgan konturda yuqoridagi sxema asosida sug'orilganda. Ekinni suvga bo'lgan talabchanligi, iqlim haroratini hisobga olinadi. Shu yo'l bilan sug'orish rejimi amalga oshiriladi. Paxtalar tuproq ostidan sug'orishning rasmda ko'rsatilgan tartibda tavsiyasi ishlab chiqildi bunda 1 gektar uchun maydonning ikki tarafidan 50 m dan qilib 1-magistral quvur \emptyset 32 tashlanadi, 2-magistral suv taqsimlagich (perexod) \emptyset 110 ga o'tkazib beradi, 8-namlatgichlarning o'rni \emptyset 32 li quvur bo'ylab joylashtirildi.

Ekinzorlarda hosildorlikni ta'minlashning asosiy omillaridan biri o'simliklarning o'sishi va rivojlanishi uchun juda muhim bo'lgan tuproqning faol qatlamida maqbul namlikni hosil qilish jarayoni hisoblanadi [4,5,6,7]. Shuning uchun, tuproq namlik tanqisligi bilan hosilni hosil qilish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, birinchi navbatda, optimal sug'orish rejimini [10,11,12,13,14]

aniqlashni talab etadi. Sug'orish rejimining asosiy ko'rsatkichi tuproqning faol qatlamini namlash va fil'tratsiyaga yo'qolishini oldini olish bilan sug'orish normasini belgilashdan iborat. Sug'orish me'yorini hisoblashda tuproqning suv-fizik xususiyatlariga, faol qatlamning chuqurligiga va namlikning ruxsat etilgan pasayishi darajasiga muvofiq amalga oshiriladi.

$$m = 0,0314 \cdot a \cdot b \cdot l \cdot n \cdot d \cdot (\beta_{HB} - \beta_m)$$

$$m = 0,0065 \cdot H \cdot B \cdot l \cdot n \cdot d \cdot (\beta_{HB} - \beta_m)$$

bu yerda a, b -namlash konturining minimal va maksimal radiusi bo'lib mos ravishda uning kengligi va chuqurligini ifodalaydi, m; L - TISE ning uzunligi, m; TOSE ning n - suv chiqarish teshikchalari soni, dona; H -namlangan tuproq qatlamining chuqurligi(yer yuzasidan hisoblaganda), m; B -namlanish konturi tuprog'ining o'rtacha kengligi, m.

Xulosa qilib aytganda Buxoro viloyati sharoitida Buxoro-10 navli g'o'zani tuproq ostidan sug'orib parbarishlaganda ananaviy usulga nisbatan juda kata samaradorlikka erishiladi. Ananaviy usulda 40-45 sentner hosil olingan joydan, bu usul yani tuproq ostidan sug'orish(TOS) usuli qo'llanilganda 65-70 sentner hosil olindi.

№	ADABIYOTLAR	REFERENCE
1.	O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyeva Shavkat Miromonovichning 2022-2026 yillarga mo'ljallangan "yosh O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi" 2022 yil 28-Jan. qabul kilingan PF-60 O'zbekiston Respublikasi.	President of the Republic of Uzbekistan Mirziyoev Shavkat Miromonovich's "new Uzbekistan development strategy" for 2022-2026 is a decree of the Republic of Uzbekistan PF-60 adopted on January 28, 2022.

2.	G'ulomov S. B., "tomchilatib sug'orish tizimlari, hisoblash metodikasi", "ToshDTU xabarlarlari " jurnallari. Toshkent-2011 yil. №1-2. 116-118-betlar. 05.00.00;№16).	Gulamov S.B., "Drip irrigation systems, calculation methods", "Toshdtu HABARLARI" journal. Toshkent-2011. No. 1-2. pp. 116-118. 05.00.00; No. 16).
3	Barayev F. A., Serikbayev B. S., Gulomov S. B., "tomchilatib sug'orish tizimlarining ishonchliligi", "irrigatsiya va melioratsiya " jurnallar. Toshkent 2017 yil. №4(10). B. 10-12. (05.00.00;№22).	. Baraev F.A., Serikbaev B.S., Gulomov S.B., "Reliability of drip irrigation systems", "IRRIGATION and LAND RECLAMATION" journal. Toshkent 2017. No.4(10). B. 10-12. (05.00.00; No. 22).
4	Vetrenko E. A. o'simlik ildizlari tomonidan namlikni tanlashni hisobga olgan holda HPO uchun namlik o'tkazuvchanligini hisoblash.// Ikkinchi xalqaro ilmiy-amaliy konf materiallari. "Zamonaviy dunyoda ekologiyaning dolzarb muammolari". Maykop, 2002, 67-sahifa...69	Vetrenko E.A. Calculation of moisture transfer at VPO taking into account the selection of moisture by plant roots.//Materials of the Second International Scientific and Practical Conference "Actual problems of ecology in the modern world". - Maykop, 2002, p. 67...69
5	Kireycheva L. P., Yesengeldieva P. N., Musabekov K. K. Jambil viloyati sharoitida mitti anaçlarda olma ko'chatlari o'sishi va rivojlanishiga tomchilatib sug'orishning ta'siri. 2-son. 2017. Qishloq xo'jaligi fanlari. 145148 s.	Kireicheva L.P., Esengeldieva P.N., Musabekov K.K. The effect of drip irrigation on the growth and development of apple seedlings on dwarf rootstocks in the conditions of the Zhambyl region. Issue No.2. 2017.

		Agricultural sciences. 145-148 p .
6	Jey Uayt. Tomchilatuvchi chiziqlar ichkariga kirib boradi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishni boshqarish bo'yicha yuqori rejalar. (Sug'orish davri. 1985, 20, 2; 30-31,n-30939).// R. J., 1986, 9-sahifa.	J.White. Drip Lines snaka into. High plans crop produktion management. (Irrigation Age. 1985, 20, 2; 30-31,n-30939).//P.ж., 1986, сt.9.
7	Y. Uayt Tomonidan. Plastik fermerlik kompaniyasi carly market vitrinalarini ochadi. (Sug'orish yoshi. 1985, 20, 3; 20R, 20S, 20T. n30939). 1986 yil, 11-bet.	Y.White. Plastik farming pries carly market windows. (Irrigation Age. 1985, 20, 3; 20R, 20S, 20T. n30939). P.ж. 1986, сt.11.
8	Garder V. va Vidtso J. Tuproq namligining harakati.Tuproqshunoslik, 2001, nashr. 11.№ 3.q.123-132	Gardher W. and Widtsoe J. The movement of soil moisture.“Soil Science”, 2001, vol. 11.№ 3.pp.123-132
9	Horton R. E. gidrologik tsiklda infiltratsiyaning roli."Amerika geofizikasi.Ittifoq.Bitimlar". Washington, 2003 yil.48-52 betlar	Horton R.E. The role of infiltration in the hydrologie cycle.“American Geophys.Union.Transactions.”Washington, 2003.pp 48-52
10	Garder U. kapillyar o'tkazuvchanlikning doimiyliigi va uni eksperimental aniqlash usullari "Tuproqshunoslik", 2000 yil.10-	Gardher W. A capillary transmission constant and methods of determining it experimentally “Soil science”,

	jild.№ 2.111-115-betlar	2000.Vol. 10.№ 2.pp.111-115
11	A. E. avliekulov, R. Tsamutali, R. Husanov, G. A. Bezborodov qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish tuzilmasining tubdan o'zgarishi sharoitida dehqonchilik tizimi. A. O. "ahboroti agrosanoat", Toshkent, 1998, 27-41-moddalar.	Avliekulov A.E., Tsamutali, Husanov R., Bezborodov G.A. The system of agriculture in the conditions of a radical change in the structure of agricultural production. A.O. "Agrosanoat akhboroti", Tashkent, 1998, articles 27-41.
12	Laktaev N. T. sug'orish usulini tanlash va er usti sug'orishni loyihalash bo'yicha ko'rsatmalar Markaziy Osiyo sharoitlari. // SANIIRI materiallari, Toshkent, 1978. 25-sahifa	Laktaev N.T. Methodological guidelines for the choice of irrigation method and design of surface irrigation in the conditions of Central Asia. // Proceedings of SANIIRI, Tashkent, 1978. - p. 25
13	Bokeriya V. N. Gruziya SSR sharoitida polietilen namlagich quvurlari yordamida er osti sug'orish tajribasi.// Tez. hujjat Butunittifoq ilmiy-texnik yig'ilishining "tadqiqotlar natijalari, er osti va tomchilatib sug'orishning hozirgi holati va ulardan ishlab chiqarishda foydalanish istiqbollari". Toshkent Simferopol, 1977, 55 - sahifa...58	Bokeria V.N. The experience of intra-soil irrigation with the use of polyethylene pipes-humidifiers in the conditions of the Georgian SSR.//Tez. dokl. All-Union Scientific and Technical Meeting "Results of research, the current state of intra-soil and drip irrigation and prospects for their industrial use". - Tashkent-Simferopol, 1977, p. 55...58
14	Borovoy E. P., Vetrenko E. A. olma bog'ining VPO ilmiy-eksperimental	Borovoy E.P., Vetrenko E.A. Scientific and experimental

	asoslanishi.// Stalingrad yaqinidagi G'alabaning 60 yilligiga bag'ishlangan "agrosanoat majmuasi muammolari" xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiyasi materiallari. Volgograd, 2003, s201 .203	substantiation of the HPE of the apple orchard.//Materials of the international scientific and practical conference "Problems of agriculture" dedicated to the 60th anniversary of the Victory at Stalingrad. - Volgograd,2003,c201 .203
15	Melioratsiya va suv xo'jaligi. 6. Sug'orish: Qo'llanma./ Tahririda B. B. Shumakov-M.: Agropromizdat, 1990, 150-151-betlar	Land reclamation and water management. 6. Irrigation: Handbook./Edited by B.B. Shumakov - M.: Agropromizdat, 1990, pp.150-151
16	Kornev V. G. er osti sug'orish.M.: Selxozgiz, 1935, 174 s.	Kornev V.G. Subsurface irrigation.-M.: Selkhozgiz, 1935, 174 p.
17	Grigorov M. S. er osti sug'orishning xususiyatlari.// Sat. maqolalar: ekinlarni sug'orish texnikasi va usullari. Novocherkassk, 1978, 15-jild, nashr. 1, 50-sahifa.-55	Grigorov M.S. Features of subsurface irrigation.//Collection of articles: Techniques and methods of irrigation of agricultural crops. — Novocherkassk, 1978, vol. 15, issue 1, p. 50.-55
18	Borovoy, E. P. namlik uzatish tenglamasini echish asosida tuproqni namlash davri parametrlarini aniqlashga analitik yondashuv / E. P. Borovoy, E. A. Vetrenko //	Borovoy, E.P. Analytical approach to determining the parameters of the soil moisture contour based on the solution of the moisture transfer equation /

	Nijnevoljskiy agrouniverstitet kompleksining yangiliklari. №4 (16), 2009.- S . 52-57.	E.P. Borovoy, E.A. Vetrenko // News of the zhnevolzhsky agro - university complex. №4 (16), 2009.- Pp. 52-57.
19	Golchenko, M. G. barqaror bo'lmagan namlik zonasida sug'orish rejimlarining tasnifi / M. G. Golchenko // ref. J. sug'orish qishloq xo'jaligi ekinlari. M.: Vniiteiagroprom. 1989. -№8. 6-sahifa.	Golchenko, M.G. Classification of irrigation regimes in the zone of unstable humidification / M.G. Golchenko // Ref. zh. Irrigation of agricultural crops. M.: VNIITEIagroprom. 1989. -No.8. - p. 6.
20	Ostapchik V. P. Qrim tajriba-meliorativ stansiyasida yer osti sug'orishni o'rganishning qisqacha natijalari.// Sat.: Sug'orish, Tr. Vnigim-M., 1962, 40-jild, 51-bet.. .69	Ostapchik V.P. Brief results of the study of subsurface irrigation at the Crimean experimental reclamation station.//Collection: Irrigation, Tr. VNIGiM - M., 1962, vol. 40, p. 51.. .69